

FrontPage birbiriyle ilişkili bir grup web sayfası veya bir web sitesi oluşturmaya yarayan bir web editör programıdır. Microsoft tarafından geliştirilmiştir.

Aslında FrontPage tek bir program değildir. FrontPage, birarada çalışan ve Web yayıncılığını mümkün olduğunca kolaylaştıran birbiriyle ilişkili programlar grubudur. Belli durumlarda Microsoft Office'in farklı bileşenlerini kullandığımız gibi FrontPage'in de farklı bileşenlerini kullanılmasında yarar vardır.

Site Planı

Kendi Web sitenizi yaratmaya ve hatta Microsoft FrontPage'i öğrenmeye başlamadan önce Web yayıncılığındaki ilk adım bir plan yapmaktır. Tüm Web sitesi için karışık veya ayrıntılı bir plana ihtiyacınız yok fakat siteyi oluşturmadan önce şunları bir düşünün;

- Bu Web sitesini kurmaktaki amacınız nedir? Ürün satmak mı? Reklam mı? Kişisel kullanım mı? Tanıtım mı ? vs.
- Bu siteyi kimler görecektir veya kullanacak?
- Bu siteyi kurmak ve bakımını yapmak için ne kadar vaktim var?

Gibi sorularla siteyi yaratmaktaki amaç belirlenmiş olur.

WWW'i keşfetmeden ve kendi sitenizi oluşturmadan önce diğer Web sitelerine bir göz atmanız size bu konuda bir fikir verecektir.

Frontpage İle Bir Web Sitesi Oluşturma

Yeni bir Web sitesi kurmak için şu adımları izleyin

FrontPage başlığında mevcut bir Web sitesini mi açacağınızı yoksa yeni bir tane mi oluşturacağınızı seçmelisiniz. Yeni bir sayfa veya web sitesi oluşturmak için yandaki şekilde görüldüğü üzere frontpage menüsünden "file" açıp "new " seçeneğinden "web"e mouse ile tıklamanız gerekmektedir. Bu size yeni bir web sitesi oluşturmanız için gerekli yapılandırmayı sağlar. Eğer "Page" kısmına tıklarsanız yeni bir web sayfası oluşturabilirsiniz. Biz burda yeni bir web sitesi oluşturmaya çalışacağız.

Frontpage "new" diyalog kutusundan "web" e tıkladığınızda karşınıza yandaki şekilde görülen gibi yeni bir pencere açılacaktır. Burda amacınıza uygun olarak herhangi bir tanesini seçerek web sitenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz şablona göre oluşturacağınız web sitesinin bilgisayarınızda hangi dizinde yer almasını önceden belirtmeniz gerekmektedir. Örnek olarak yandaki şekilde dizin olarak "c:\yenisite" olarak tanımlanmıştır. Oluşturacağınız site ile ilgili bütün dosyalar bu dizinin içine kayıt edilecektir. Artık yeni bir web sitesi oluşturmak için hazırsınız. Biz burada "Empty web"i seçerek boş bir sayfa ekrana getireceğiz ve burdan yola çıkarak bir web sitesi oluşturacağız.

Ayrıca FrontPage Web'indeki sayfalar arasında bir ilişki ve tam bir gezinti yolu kurmuştur. Bu gezinti yolu Web siteniz için dinamik olarak bir gezinti çubuğu oluşturmuştur.

FrontPage ikon çubuğunda Hyperlinks ikonuna tıklayın ve Web'inizdeki her sayfanın diğerlerine nasıl bağlandığını göreceksiniz.

Web Sitesi ve Sayfa düzeni

“Empty Web” seçildiğinde frontpage size otomatik olarak önceden belirttiğiniz dizinde yanda görüldüğü gibi bir pencere açacaktır. Burada öncelikle yapmanız gereken, ilgili dosya ve dizin adlarını kendinize göre uyarlamaktır. Frontpage standart olarak oluşturduğu (sizin önceden adlandırdığınız dizin adı) dizin içinde iki ayrı dizin oluşturur. Bunlar resim dosyalarını kopyalayacağı “image” dizini ve birde dosyalar hakkında bilgileri yazdığı “_private” dizinidir. Bunları kendinize göre yeniden isimlendirebilirsiniz

İlk oluşturacağınız sayfa web sitenizin ana sayfası olacaktır. “Navigation” butonuna bastığınızda yandaki şekilde gözükecektir. Frontpage ile önceden web sitenizi şekillendirebilirsiniz, oluşturacağınız her sayfayı önceden tanımlayabilir ve bunlar arasında bağlantılar kurabilirsiniz.

Herhangi bir sayfaya yeni bir alt sayfa eklemek istiyorsanız soldaki menüde navigation butonu basılı iken ilgili sayfanın üzerine gidilerek mouse'un sağ tuşuna basılır. Yandaki şekilde görülen bir pencere açılır karşınıza burdan “new page” tıkladığınızda otomatik olarak ilgili sayfaya bağlı yeni bir sayfa eklenir. Bu sayfada açılan kutunun üstüne mouse ile tıkladığınızda ilgili dosyanın adını değiştirebilir silebilir veya özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Oluşturduğunuz bu sayfalardan herhangi birinin üzerine mouse ile çift tıkladığınızda o sayfa boş olarak karşınıza gelir. Artık o sayfaya ait sayfa düzeninizi oluşturabilirsiniz. Sayfaya ait bilgileri bu ekranda girebilir, Sayfa rengini yazı fontlarını değiştirebilirsiniz.

Bu ekrandayken ilgili sayfaya "Insert" menüsünü kullanarak çeşitli resimler "format" menüsünü kullanarak sayfanın rengini veya sayfanızın yapısını değiştirebilirsiniz.

Yandaki şekillerde "insert" menüsü ve "Format" menüsünün açılımı gözükmektedir. Ekleyeceğiniz özellikler ile sayfanızı renklendirebilir ve daha iyi bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Frontpage ile aynı anda birden fazla web sayfası açabilir ve onların üzerinde gezinebilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz web sayfasının html kodlarını görebilir ve isterseniz "preview" a mouse ile tıklayarak Internet'te nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Bu menü sayfanın altında görünmektedir ve yandaki gibidir.

Sayfa başlığını değiştirme ve sayfayı kaydetme

Oluşturduğunuz sayfanın başlığını iki yöntemle değiştirebilirsiniz.

1. Sayfanın HTML kodlarına giderek `<title></title>` tagları arasına istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Herhangi bir browser da sayfanızı açtığınızda bu kısma yazdığınız başlık browser'ın en üstünde çıkacaktır.

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Benim Sayfam</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta name="Microsoft Theme" content="none, default">
<meta name="Microsoft Border" content="none, default">
</head>
<body>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

2.Oluşturduğunuz sayfayı kayıt edeceğiniz zaman Front page de yeni bir pencere açılır. Yandaki şekilde bu gözükmektedir. Page title kısmında bulunan "change" butonuna basılarak açılan pencereye sayfanın başlığı yazılır ve "ok" kısmına basılır.

Metin Yazma

Buraya kadar sayfa yapısını ve başlığı oluşturduktan sonra artık yazı yazmaya başlayabilirsiniz. Girdiğiniz bilgilerin FrontPage'de, bir Web tarayıcısında görüldüğü şekilde görünmesini sağlamak için FrontPage HTML dosyanıza özel biçimlendirme imleçleri ekleyecektir. Yazı yazıp Enter'e bastığınız zaman, FrontPage bir paragrafın sonunun geldiğini algılar. Editor yazı yazmanıza izin verir ve önceki ile yeni paragraf arasına boş bir satır yerleştirir. Yazı yazarken bazen her paragraf arasına boş bir satır yerleştirmek istemeyebilirsiniz. Bunu önlemek için Enter'e basmak yerine Shift tuşuna basılı tutarken Enter'e basın imleç bir alt satıra geçecektir

Hizalama ve Paragraf Başları

HTML'de sayfa hizalarken üç değişik hizalama şekli kullanabilirsiniz: sağ, sol ve orta. Metninizin hizasını belirlemek için mouse imlecini paragraf içinde bir yere konumlandırın ve Editor'ün ikon çubuğundan uygun ikona tıklayın.

Yatay Çizgiler

Web sayfanızı bölümlere ayırıp düzenleyen çeşitli tipte yatay çizgiler dahil edebilirsiniz . Bu çizgiler ekranın solundan sağına doğrudur ve uzunluk, renk, hizalama ve yükseklik bakımından bunlardan yararlanılabilir. Örneğin Web sayfanızın en alt kısmında e_posta adresinizin hemen üstüne bir çizgi ekleyebilirsiniz. Bu çizgi sayfanın o kısmını ziyaretçinin görebileceği bilgilerin geri kalanından mantıksal olarak ayırır. FrontPage Editor'ün menü çubuğundan Insert | Horizontal line komutunu seçerek sayfanıza yatay çizgi ekleyebilirsiniz. Oluşan çizgiyi kalınlığı, uzunluğu ve hatta rengi ile hizalama türünü değiştirerek görünüşünü istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Bir yatay çizginin özelliklerini değiştirmek için FrontPage Editor'de çizgiye çift tıklayın. FrontPage, Horizontal Line Properties dilalog kutusu karşınıza gelir buradan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Stil Ekleme

Birden Fazla Renk Kullanma

Bir Web sayfasındaki metinleri canlandırmanın en hızlı yolu onların rengini değiştirmektir. Varsayılan değer olarak sayfanızdaki her metin siyahtır fakat metin rengi bir gökkuşağındaki renklerden herhangi biri olabilir. Web sayfanızın her bir karakterinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bunu gerçekleştirmek için rengini değiştirmek istediğiniz metni mouse ile seçin ve mouse'un sağ tuşuna tıklayın.
2. Font diyalog kutusunu açmak için karşınıza gelen kutudan Font Properties seçeneğini seçin.
3. Color adlı kutuya tıklayın. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz
4. Eğer ki daha farklı bir renk kullanmak isterseniz açılan kutudan more color seçerek daha farklı renklerde elde edebilirsiniz.

Varsayılan Rengi Değiştirme

Web sayfanızın tüm rengini değiştirmek istediğinizde yine FrontPage Editor'de mouse'un sağ tuşu ile herhangi bir yere tıklayın açılan menüde Page Properties diyalog kutusundan Background sekmesini seçin.

Text adlı açılan kutuda yine varsayılan renklerden birini seçebilirsiniz veya istediğiniz rengi oluşturabilirsiniz. Açılan bu kutudan sayfa zemin rengini değiştirir veya istediğiniz bir resmi sayfa zemini olarak sayfanıza yerleştirebilirsiniz. Bunun için izlenecek yol şu:

1. Background komutundan zemin rengini değiştirebilirsiniz
2. Background sekmesinden Background Image seçeneğini işaretleyerek Browse komutu aktif hale gelir.
3. Browse komutundan istediğiniz bir yerdeki resmi alıp sayfa zemini olarak ekleyebilirsiniz.

Yazı tipi Özellikleri ile Çalışma

Değiştirmek istediğiniz metni seçip mouse'un sağ tuşuyla tıkladığınızda ve açılan menüden Font Properties seçeneğini seçtiğinizde Font diyalog kutusunun geldiğini hatırlayın. Hemen hemen tüm metin niteliklerini buradan belirleyebilirsiniz.

Metin Büyüklüğü

Metnin bir Web sayfasındaki görünüşü için yaklaşık yedi farklı yazı tipi ayarı vardır. Bu yedi büyüklük 8 ila 36 punto arasında değişen farklı yazı tipi ayarlarına karşılık düşmektedir.

Standart metnin herhangi bir kısmını bu yedi ayardan biriyle değiştirebilirsiniz. Varsayılan metin büyüklüğü 3'tür. Bu büyüklük, yazıların çoğu kelime işlemcideki standart büyüklüğü olan 12-puntoluk metin büyüklüğüne karşılık düşer.

Yazı Stilleri ve Efekt'leri

Font diyalog kutusundaki bir sonraki ayar Font Style'dir. Bunlar Regular, İtalik, Bold ve Bold Italic. Bold ayarı yazıların ekranda biraz daha kalın ve koyu görünmesini sağlarken İtalik yazıya biraz eğim katar. Ayrıca yazının altını çizmek, yazının ortasından yatay bir çizgi çekmek veya yazının bir daktilo yazı tipi gibi görünmesini sağlamak istediğinizi de belirtebilirsiniz. Bu üç ayrı efekt Font diyalog kutusunun Effects alanından kontrol edilebilir.

Bu stil ve efektlerin kullanımı çok yaygındır ve hatta Font diyalog kutusu yerine FrontPage Editor'ün tepesindeki düğmeleri kullanarak da yapılabilir.

Yazı Tiplerini Denetleme

Varsayılan değer olarak Web sayfanızdaki bütün yazılar Times New Roman yazı tipi ile gösterilir. Bu yazı tiplerini istediğiniz şekilde değiştirmek istediğinizde tek yapmanız gereken Font kutusunun Font alanında bir yazı tipi seçmektir, böylece yazılarınız otomatik olarak güllenecektir.

Özel Stiller Kullanma

Metinler üzerinde bir diğer ayarlamalarda stillerdir. Bu ayarlamaları yapmak için Font diyalog kutusundaki Special Styles sekmesinden yapabilirsiniz.

Özel karakterler

Web sayfasında yazı yazarken bazen değişik türde özel sembollere ve

karakterlere ihtiyaç duyarsınız. FrontPage işte bu karakterleri Web sayfanızda kullanmanıza olanak sağlıyor. Bir sembol eklemek için FrontPage menü çubuğundan Insert | Symbol komutunu tıkladığınız zaman mevcut 200 sembolü gösteren bir liste karşınıza gelecektir. Eklemek istediğiniz sembolü seçin ve Insert düğmesine tıklayın.

Liste Oluşturma

Listeler çoğuklukla Web sayfanıza birbirleriyle ilişkili bilgi parçaları katmak için kullanılır. Listeler çeşitli görünümde olabilir:maddeleşmiş, numarandırılmış şekillerde düzenleyebilirsiniz. Listeleri kullanmanın en güzel yolu bilgileri düzenli, okunma kolay bir biçimde maddeleştirmektir. Numarandırılmış listeler madde madde bilgiler halinde görünür ve bir ziyaretçi Web sayfanı baktığında bu maddeler doğal olarak dikkatini çeker. Çoğunlukla uzun paragraflara göre okunması daha kolaydır ve Web sayfa önemli noktalara dikkat çekerler. Liste kullanmanın bir başka amacı da bir paragraf içinde yer alması pek uygun gibi görünmeyen bilgileri sadeleştirir.

FrontPage'de Listeler Oluşturma

FrontPage'de listeler FrontPage editöründe oluşturulur. Listeler , otomatik olarak biçimlendirilen ve ekranda gösterilen başka bir paragraf stildir. Başlıklarda olduğu gibi listelerde FrontPage Editör'ün tepesinde Style açılan menüsünden bir liste tipi seçebilirsiniz. FrontPage HTML'in desteklediği her türlü listeyi kolaylıkla seçip oluşturmanıza olanak tanır. Bu kısım FrontPage'i kullanarak listeler oluşturmayı ve kendi ihtiyacınıza göre onları değiştirmeyi göstermektedir.

Maddelenmiş Listeler

Web sayfası hazırlarken en sık kullanılan liste türlerinden biride maddeleşmiş liste türleridir. FrontPage neredeyse mouse'u kullanarak maddeleşmiş listeler oluşturmanıza ve bunlar üzerinde değişiklik yapmanıza olanak tanır. Bunları şu şekilde oluşturabilirsiniz:

1. Listenizi oluşturacak bir ya da iki madde yazın. Maddelerin her biri ayrı bir satırda olacak şekilde her madde arasında Enter tuşuna basın.
2. Liste maddelerini mouse'la seçin ve FrontPage araç çubuğundaki Formatı ve açılan kutudan Bulleted maddesini seçin ve Plain Bullets ikonuna tıklayın.
3. Bulleted List'i seçer seçmez FrontPage yazıları otomatik olarak biraz içeri alır ve her liste maddesinin soluna küçük, yuvarlak bir madde ikonu ekler.(Seçtiğiniz duruma göre değişir) Her Enter tuşuna bastığınızda FrontPage listede yeni bir madde yaratır.

4. Bu madde ikonlarını değiştirmek istediğinizde önce listede herhangi bir yerde mouse'un sol tuşuna basın. Daha sonra mouse'un sağ tuşuna basıp açılan kutudan List Properties seçeneğini seçin ve memü karşınıza gelecektir
 5. Bu liste tipinden istediğiniz şekli seçerek sayfanıza ekleyebilirsiniz.
- Ayrıca bunları oluştururken listeler içinde başka listeler grubu da oluşturabilirsiniz

Tablo Oluřturma

Tablolar bir Web sayfası iinde eřitli amalar iin kullanılabilir. Tabloları byk miktarlardaki bilgileri yapıřtırmak, Web grafiklerini ve karmařık bir sayfa dzenlemek iin bir ara olarak ve ziyaretilere sitenizde rehberlik etmek amacı ile gezinti araları olarak kullanılabilirsiniz.

Bir sayfaya tablo eklemek iin men ubuėundan Table | Insert Table komutunu sein Insert Table diyalog kutusu karřınıza gelecektir. Burada iki yntemle tablo ekleyebilirsiniz. Ya tabloyu kendiniz izersiniz ya da insert table 'a tıklayarak istediėiniz Őekilde tabloyu oluřturabilirsiniz.

Buradan istediėiniz Őekilde deėerler vererek tablonuzu oluřturabilirsiniz.

Insert Table İkonunu Kullanma

Insert Table ikonuna tıklayın ve mouse'un sol tuřuna basılı tutun. FrontPage gerekli byklkte bir tablo oluřturmak iin mouseyi srklemenize izin verir.

Tabloya istediėiniz byklė verdikten sonra mouse'un dėmesini bıraktıktan sonra tablonuz anında oluřur. Tablonuzu oluřturduktan sonra herhangi bir hcreye yazı veya resimler ekleyebilirsiniz. Bir Web sayfasında metinler üzerinde yapabildiėiniz her trl deėiřikliėi tablodaki metinler üzerinde de yapabilirsiniz.

Sayfaları Birbirine Baėlamak (HyperLink)

Word Wide Web'in popler olmasının en nemli sebebi *baėlantı* kavramıdır. Baėlantılar kendi sayfanızdan Internetteki milyonlarca sayfada istediėinize gidebilme imkanı verir. Hipermetin baėlantıları FrontPage 'in olduėu kadar Web'in can damarıdır. Diėer sayfalara baėlanmadan nce Web sayfanızı nereye baėlayacaėınıza karar vermelisiniz.

FrontPage'de Hiperbaėlantılar Oluřturma?

Hemen her zaman Web sitenizdeki iliřkili sayfalar arasında Hiperbaėlar oluřturmalısınız. FrontPage'de oluřturacaėınız en yaygın tr, aynı Web sitesi iindeki sayfaları baėlar. Muhtemelen sitenizde ok sayıda sayfanız olacaktır nk anlatmak istediklerinizin genelde bir sayfaya sıėması mmkn deėildir.

ncelikle Web sayfanızı bařka bir sayfaya baėlayan metin olarak grev yapacak yazıyı yazın. Web dilinde bu yazıya "aktif" denir nk bir Web tarayıcısı ile bakıldıėında bu yazı bir sayfayı doėrudan bařka bir sayfaya baėlar. Yararlı bir kelime veya ilgin kelime grubu yazabilirsiniz. nk ziyaretiye bir baėlantıya tıklamadan nce onlara yeterince ipuları vermelisiniz. rneėin sayfanıza <http://www.unak.org.tr> adresindeki "**NAK**" gibi birŐey kullanmayı isteyebilirsiniz.

Bağlantı yazısını yazdıktan sonra mouseyle yazıyı seçin ve FrontPage menü çubuğundan hyperlink

butonuna tıklayın. Yandaki pencere karşınıza çıkacaktır. Burda isterseniz kendi sayfanız içindeki bir sayfaya veya başka web site veya sayfalarına bağlantı kurabilirsiniz.

Açılan menüden istediğiniz bir HTML veya bir resim dosyasını seçebilirsiniz. Ama önce açılan menüde o an ki FrontPage Web'indeki sayfalar ve resimler görünür. Eğer bir başka dosya altındaki sayfaya gitmek isterseniz "make a hiperlink to a file on your computer" komutunu seçerek menülerden istediğiniz yerdeki dosyaya bağlantı kurabilirsiniz.

Web sayfanızda istediğiniz kadar hiperbağlantı oluşturabilirsiniz.

Bağlantı Yazısını ve Renklerini Güncelleme

Bağlantı yazısını istediğiniz anda değiştirebilirsiniz. Web sayfanızdaki standart yazılar gibi mouse ve klavyenizi kullanarak bağlantı yazısını da yeniden yazabilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

FrontPage'de oluşturduğunuz her bağlantı bir Web tarayıcısıyla bakıldığında mavi ve altı çizgili olarak görünecek. Bu yazılar çeşitli durumlarda değişir. Tarayıcıda bir bağlantıya tıklanıldığında hipermetin'in rengi değişir. Girdiğiniz sayfadan geriye döndüğünüzde az önce mavi olan rengin mor'a dönüştüğünü göreceksiniz. Bu şu anlama gelmektedir: bu bağlantının daha önce ziyaret edilmiş olduğunu gösterir.

Renk ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken:

1. Web sayfanızda herhangi bir yerde mouse'un sağ tuşuna tıklayın açılan kutudan Page Properties komutunu seçin.
2. Açılan diyalog kutusundan Background sekmesini tıklayın.
3. Açılan menü çubuğundan

bağlantıları, aktif bağlantı, ve ziyaret edilmiş bağlantı yazısının renklerini değiştirebilirsiniz

Yaptığınız değişiklikler sayfanızın tamamındaki bütün bağlantıları etkiler. Tek bağlantı için renk değiştirmeniz gerekiyorsa, o bağlantı yazısını seçip font özelliğinden yapabilirsiniz

Çerçeveseli Sayfalar Yapmak (Frame)

WWW'de Web tarayıcıları aynı anda ekranın değişik bölümlerine değişik HTML dosyalarının yüklenmesini sağlayan çerçeve özelliğini destekliyorlar.

FrontPage çerçeveleri kullanarak harika görünümlü Web siteleri yaratmanıza olanak veriyor.

Çerçeveler size, Web sayfanızın ziyaretçilere nasıl görüldüğü konusunda büyük denetim imkanı sağlar. Birbirinden bağımsız birçok çerçeve yaratabilirsiniz. Çerçeveler birbiriyle etkileşim içinde olabilir ya da tamamen bağımsız olabilir.

FrontPage'de Çerçeveseli Sayfaların Yaratılması

FrontPage Editor'ündeki File | New'u seçin New diyalog kutusundan page tıklayın ve Frame pages'e tıklayın. Diyalog kutusunun solunda FrontPage'in yaratmanıza olanak verdiği 10 değişik çerçeve şablonundan dilediğiniz birini seçebilirsiniz.

Ok'e tıkladıktan sonra FrontPage bütün çerçeveleri yaratır ve bu çerçeveleri istediğiniz şekilde düzeltmenize olanak tanır.

Bütün çerçeveleri yaratıktan sonra bunları istediğinize göre değiştirebilirsiniz.

Her Çerçevenin Kurulması

Set Initial Page komutu : Bu çerçevenin içinde mevcut bir dosyayı göstermenize olanak verir. Buradan istediğiniz bir dosyayı hatta İnternette bir dosyayı seçebilirsiniz.

New Page: Bu çerçevede gösterilecek yeni bir HTML sayfası yaratır.

Yeni bir site yaratırken büyük olasılıkla her bir çerçeve için yeni bir HTML sayfası yaratmanız gerekir. Fakat daha büyük olan esas içerik çerçevesine ana sayfanızın otomatik olarak yüklenmesini isteyebilirsiniz. o halde bu çerçeveyi ana sayfanıza yönlendirin.

En üst çerçevede New Page düğmesini tıklayın ve FrontPage'in bu çerçeveyi standard boş bir sayfaya dönüştüğünü görün. Şimdi bu sayfaya metin ve resimler ekleyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz sayfayı Editor'ün File | Save komutundan kaydedebilirsiniz. Sayfanızı kaydederken her bir çerçeve için ayrı bir kayıt diyalog kutusu açar buradan istediğiniz isimlerle sitenizi kaydedebilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra FrontPage karşınıza bir tane daha Save As diyalog kutusu çıkarır. Bu kutuda Web tarayıcısına her bir çerçeveyi nasıl göstereceğini söyleyen tanımlama kaydedebilirsiniz. Bu kaydettiğiniz dosya sizin index dosyanızdır. Açılıştta bu dosya karşınıza gelir ve buradan sitenizi yönlendirebilirsiniz.

Çerçeve Özelliklerinin Ayarlanması

FrontPage'deki diğer herşey gibi çerçevenin kullanımı ve gösterilmesiyle ilgili çeşitli özellikleri de ayarlayabilirsiniz. FrontPage Editor'ündeki herhangi bir çerçeveye mouseyle sağ tıklayıp açılan kutudan Frame Properties diyalog kutusunu seçin.Yanda da görüldüğü gibi karşınıza gelen diyalog kutusundan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Resizable in Browser: Burada belirleyeceğiniz ad başka bir çerçevede belirecek bağlantılar oluşturmanızı sağlar.
Show Scrollbars :Burada ziyaretçinin çerçevenizi yeniden boyutlandırıp boyutlandırmayacağına karar verirsiniz.
Frame Size :Çerçevenin yükseklik ve genişliğini sayısal değerler girerek belirleyebilirsiniz.

Yine bu diyalog kutusundan Frames Page sekmesini tıklarsanız bütün çerçeveleri etkileyen iki önemli özelliği değiştirebilirsiniz. Çerçeve sınırlarının tarayıcı içinde gözükmemesini sağlayabilir ve çerçeve piksel ölçülerini değiştirebilirsiniz.

Çerçeveleri Birbirine Bağlamak

"Sayfaları Birbirine Bağlama" sayfamızda bu konuyu anlatmıştık. Bu sayfamızda ise bağlama işi biraz daha değişiyor. İki yada daha fazla çerçeveler kullanırken hangi sayfanın hangi çerçevede açılmasını anlatmaya çalışacağız.

Bu yeni bağlantı işlemini çalışırken görmek için main ya da sol çerçevesindeki metnin bir kısmını belirginleştirip editor menü çubuğundan Insert | hyperlink'i seçin. Create Hyperlink diyalog kutusu belirecektir. Metni yönlendireceğiniz bir URL girerek veya dosyayı seçerek bağlantınızı normal bir şekilde yaratın OK'e tıklamadan önce bu diyalog kutusunun aşağısındaki Target Frame seçeneğine dikkat edin. Select Frame ikonuna tıklayın Target Frame diyalog kutusu belirecektir. Current Frames Page kutusunda, bu bağlantının aktif olmasını istediğiniz çerçeveyi seçebilirsiniz

Multimedya ve resimlerin Eklenmesi

Grafikler yanında FrontPage Web sayfanıza çarpıcı video ve ses klipleri de dahil edebilirsiniz. Ses klipleri gelen ziyaretçilere muzik çalar ve video hareket etmeleri dışında grafikler gibi görüntülenirler. Ses ve video klipler dışında sayfanıza hareket kazandırmanın bir başka yolu da animasyonlu grafiklerdir.

Ses Kliplerinin Web Sayfanıza Dahil Edilmesi

Sayfanızın arka planına bir ses eklemek için şu adımları takip edin.

1. Sayfanızı FrontPage Editor'e yükleyin, sağ tıklayın ve çıkan kutudan Page Properties'i seçin. page properties diyalog kutusu belirir.
2. Page Properties diyalog kutusunda çalışacak ses dosyasını belirlemek için Location kutusunu kullanırsınız. Buradan istediğiniz dosyaya ulaşabilirsiniz.
3. Arka planda çalışacak ses dosyasını belirledikten sonra FrontPage bu klbin kaç defa çalacağını belirleyebilirsiniz. Bunu loop' kısmından yapabilirsiniz

Video Kliplerin Eklenmesi

Editor'ün menü çubuğundan Insert | Component| Video'yu seçin ve diyalog kutusunu açın buradan istediğiniz muzik dosyasına ulaşabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz video klip üzerinde sağ tıklayarak ve çıkan kutudan Image Properties'i seçin. FrontPage Image Properties diyalog kutusunda Video sekmeninden istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.

Web Sayfasına Animasyon Eklenmesi

Web sayfanızda kullanabileceğiniz son çarpıcı efekt türü ise animasyondur. Animasyonlu Web grafikleri aslında sayfanızda kullandığınız standart GIF'lerin bir uzantısıdır. Bir animasyonlu GIF bir dosyaya sıkıştırılmış bir çok GIF dosyasının birleşimidir. Sayfanıza bir animasyonlu GIF eklemenin en iyi yolu onları internette aramaktır veya isterseniz sizde çeşitli programlar kullanarak animated gif yaratabilirsiniz.

Aktif Elementler

FrontPage Web sitelerinin yaratılması ve idare edilmesi için en iyi araç yapan çeşitli özellikleri vardır. Aktif elemanlar FrontPage'in ve web sayfanıza çarpıcı ve kullanışlı özel efekler ekleyen komutlardır. Bu komutlar yalnızca FrontPage ile sunulmaktadır ve sayfanızı etkileşimli ve kullanıcılar için heyecan verici bir hale getirir. Örneğin sayfanızda mouse işaretçisi üzerine geldiğinde renk değiştiren özel bir düğme yaratabilirsiniz.

Hover Düğmeleri

Yaratılması ve kullanılması en kolay aktif eleman bir *hover* düğmesidir. .

Web sayfanıza bir *hover* düğmesi eklemek için FrontPage Editor'ün menü çubuğundan Insert | Component | Hover Button'unu seçin. Bu diyalog kutusuyla hover düğmenizin görünüşüne karar verebilirsiniz. Hover düğmesinin

sayfanızda nasıl görüneceğini özelleştirmenizi sağlayan birçok yol vardır.

Button Text :Hover dümesi üzerinde belirecek metni belirler.

Link To :Bu düğme WWW'deki bir başka sayfaya yönlendirmenizi sağlar.

Button color :Düğmenin sayfadaki başlangıç rengini belirler.

Effect :Mouse işaretçisi düğmenin üzerine geldiğinde hangi efektin başlayacağını belirler.

Effect color :Düğmenin özel efekti bitirdikten sonraki alacağı son rengi belirler.

Width :Hover düğmesinin piksellerle ölçülen genişliği.

Height : Hover düğmesinin piksellerle ölçülen yüksekliği.

Kullanabileceğiniz standart hover düğmesi seçeneklerinin yanında bu düğmenin çalışmasını özelleştirebilirsiniz. Bunu Costum düğmesiyle yapabilirsiniz.

Banner Ad Manager

Kullanmak isteyeceğiniz bir başka aktif eleman da Banner Ad Manager'dir. Bu Java applet'i sayfanızda tek bir grafik yerine dönen bir resim kümesi görüntülemenize izin verir.

Menü çubuğundan Insert | component | Banner Ad Manager'i seçin, bu elemanı oluşturacağınız diyalog kutusuyla karşılaşacaksınız. Hover düğmesinde olduğu gibi Banner düğmesinde de istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Transition

:Bir resmi diğeri ardından yükleyen özel efekti seçer.

Link to

:Resim kümesi üzerinde tıklanınca ziyaretçinin yönlendirildiği URL.

Images to Display

:frontPage'in birbiri ardından yüklemesi gereken resim kümesi.

Kayan Yazılar

FrontPage Web sayfanıza dahil edebileceğiniz bir başka sayfada aktif eleman kayan yazı çubuğudur.

FrontPage Editor menü çubuğundan Insert | Component| Marquee komutunu çalıştırarak sayfanıza bir kayan yazı ekleyebilirsiniz. Marquee Properties diyalog kutusunda Text kutusuna kaymasını istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yine bu kutudan istediğiniz özel ayarları isteğinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz

Sitenizde Arama Yapma ve Sayaçları

Sitenizde kullanabileceğiniz iki tür aktif eleman daha vardır. Sitede Arama Yapma ve Vurgu Sayaçları. İkisi de sayfanıza ziyaretçilerinize sayfa hakkında daha fazla bilgi veren özel eleman ekler.

Sitede Arama Yapma aktif eleman ziyaretçilerinize sitenizdeki bütün sayfalarda bir metin parçasını aratma imkanı verir. Vurgu Sayacı aktif elemanı ise sayfanıza gelen ziyaretçilerin sayısını tutmaktadır. Bu iki eleman da çok kullanışlı fakat bir FrontPage Web sayfanıza dahil edilmeleri her zaman kolay değildir. Her ikisi de Web sitenizin, FrontPage etiketleri olan özel bir sunucu çalışıyor olması gerekir. İnternet sağlayıcınız bu ileri FrontPage özelliklerine açık bir destek veriyor olmalıdır.

Sayfanızda arama yapabilmek için Editor'ün menü çubuğundan Insert | Component | Search'ü seçin. Yan taraftaki diyalog kutusu belirir ve burdaki seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Sayfa Bileşenleri

Yorum Eklenmesi

Üzerinde çalışılması en kolay bileşen yorumlardır. FrontPage yorumları sadece FrontPage ve HTML dosyasında gözüken fakat tarayıcıda görünmeyen anahtar sözcük yada sözcük öbeğidir. Yorumları kendinize sayfada yaptığınız önemli değişiklikleri hatırlamak ya sayfanın kim tarafından yaratıldığı ya da en son ne zaman düzeltilmiş gibi ilave bilgileri dahil etmek için kullanabilirsiniz.

Web Sayfanıza bir yorum dahil etmek için, Insert | FrontPage-Component diyalog kutusundan Comment'i seçin. Buradan sayfanızda yorum olarak gözükmelerini istediğiniz bilgiyi girebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz yorumlar tarayıcıda gözükmez.

Sayfa Dahil Etme

Include Page bileşeni FrontPage'nin en kullanışlı öğelerinden biridir. Web sitenizdeki içine otomatik olarak diğer HTML sayfaları dahil edebilirsiniz. Örneğin, sitenizdeki her sayfanın altında gözükecek bir altbilgi sayfası yaratabilirsiniz. Gelecekte her sayfanın altbilgi kısmını değiştirmek istediğinizde, yalnızca altbilgi kısmına ait HTML dosyasını güncellemeniz yeterli olacak.

Include Page bileşeni için şu adımları izleyin:

1. Bu bileşeni kullanmak için diğer sayfalara dahil edeceğimiz Web sayfasını oluşturmaktır.
2. HTML sayfasının dahil edileceği sayfayı yükleyin ve Insert FrontPage Component diyalog kutusunu açın. Buradan Include Page'i seçin.
3. Dahil etmek istediğiniz sayfayı dosya adını, ya URL'sini girerek ya da Browse düğmesine tıklayıp bilgisayarınızdan bir dosya seçerek belirleyebilirsiniz.
4. FrontPage dosyayı sayfaya ekler. Dahil edilmiş sayfaya içeren sayfadan hiç bir değişiklik yapamazsınız. Bu sayfayı güncellemek için FrontPage Editor'in içinden ayrı olarak yüklemesiniz.

Inset HTML

Inset HTML bileşeni yalnızca, FrontPage ile yetinmeyip sayfalarında kendi yazdıkları kodu kullanmak isteyen HTML uzmanları tarafından kullanılır. Bu bileşeni, FrontPage'in desteklemediği özel bir HTML kodu kullanmaya ihtiyaç

duyduğunuz sürece kullanmayabilirsiniz.

Insert HTML bileşeni kullanmak için Insert FrontPage Component diyalog kutusundan Insert HTML'i seçerek çıkan HTML Markup diyalog kutusuna istediğiniz değerleri yazabilirsiniz.

Page Banner

Sayfanızın üst kısmına grafiksel başlıklar dahil etmenize olanak sağlar. FrontPage Component diyalog kutusundan Page Banner'i seçerek sayfanızın başlığına göre dinamik olarak değişebilen bir grafik ekleyebilirsiniz.

Programlı Resimler ve Dosyalar

FrontPage belli bir resmi ya da dosyayı sayfanıza dahil edip eklenen bileşenin görünmesi gereken zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihini girmenize olanak verir. Bu zaman aralığı içinde ziyaretçiler resmi veya dosyayı görebilir. Bu teknik, sayfanızda zamana duyarlı bilgi içerdiğinizden çok kullanışlıdır. Örneğin, bir seyahat acentasının Web sayfasını hazırlıyorsunuz ve Haziran ayı içinde ayırtılın promosyonu duyurmak istiyorsunuz. FrontPage'in sayfaya sadece promosyon hakkında bilgi içeren sayfayı dahil edip onu 30 Haziran gününün gece yarısına kadar göstermenizi sağlayabilirsiniz.

Bir dosya veya resmi sayfanıza dahil etmek için Insert FrontPage Component diyalog kutusundan Scheduled Image ya da Scheduled Include Page'i seçin. FrontPage Scheduled Image properties kutusunu açar. Buradan eklemek istediğiniz resmi ya da dosyayı seçip, programlama parametresini ayırlayın ve hatta FrontPage'e zamanın dışında ziyaretçilere başka bir dosyada görmesini sağlayabilirsiniz.

FORM EKLEMEK

Formlarla, ziyaretçilere bazı sayfaları ziyaret ettiklerinde belli sorulara yanıt vererek ve çeşitli bilgiler girerek tek yönlü iletişimi gerçekleştirebilirsiniz. Ziyaretçilerden site hakkındaki görüşlerini bildirmelerini veya araştırma amacıyla bazı sorulara cevap vermelerini isteyebilirsiniz.

FrontPage ile Formları Oluşturmak

FrontPage'de form yaratmak çok kolaydır çünkü gerekli elemanların hepsini grafik olarak yerleştirebilirsiniz. Sayfanıza form elemanları eklerken FrontPage editor'ündeki özel form araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Yaralanabileceğiniz

çeşitli form elemanlarını görüntülemek için menüden format/insert/Forms Toolbar'ı seçin.

Metin Kutusu Ekleme

Bir form sayfanıza metin kutusu eklemek için form araç çubuğunu kullanabilir veya menüden Insert | From Field/One Line Text Box seçeneğini seçebilirsiniz.

Tek satırlık metin Kutusu Ziyaretçilerin tek satırlık bilgi yazabileceği boş bir alan. Doğru olarak etiketleme amacıyla box alanına açıklayıcı bir yazı yazmalısınız.

Submit düğmesi Formu işlemek üzere Web sunucusuna gönderir.

Reset düğmesi Buna tıkladığınızda bütün form bölgesindeki bilgiler silinir.

Form sınırları Bu kesikli çizgi Submit düğmesiyle ilgili olan bütün bölgeleri çerçeveler. Aynı sayfada birden çok form bulundurabilirsiniz, ancak hepsinin Submit düğmeleri olacak ve bu sınır çizgileri yardımıyla onları ayırmanız kolaylaşacaktır.

Kutunun yanına bir etiket yazısı eklemelisiniz, böylece ziyaretçiler o kutuya ne

yazmaları gerektiğini anlamalıdır. Son olarak bu bölgenin bir tarayıcıda nasıl görüldüğünü belirleyecek bazı özellikleri ayarlayabilirsiniz. Bu karakterleri boş alanda mouseye sağ

Text Box Properties

Name:

Initial value:

Width in characters: Tab order:

Password field: Yes No

tıklayıp çıkan menüde Form Field Properties seçerek şekildeki Text Box Properties diyalog kutusu çıkar. Buradan istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Ancak Initial Value ve Width in Characters seçeneklerinde, Initial Value özelliği o bölgede varsayılan bir metin çıkmasını sağlar. Width in Characters kısmı ise bu boş alanın kaç karakter olabileceğini belirler.

Kayan Metin Alanları

Kayan metin bölgeleri de tek satırlık kutularda aynı mantıkla çalışır, ama burada birden çok satıra taşabilirsiniz. Bu elemanı menüden Insert | Form Field/Scrolling Text Box'ı seçerek yerleştirebilirsiniz. Yine gerekli ayarlamaları da isteğinize göre yapabilirsiniz.

İşaretlenen Kutular

Bu form elemanında ziyaretçilerin yazması yerine kendinizin oluşturduğu liste veya bilgilerin işaretlenmesiyle seçilmiş olur. Ziyaretçi Web sayfasında ilgili maddelerin olduğu bir listeden bir yada birden çok işaretlemek gerektiğinde bu kutuları kullanırlar.

Her işaret kutusunu ayrı ayrı olarak eklemeniz gereklidir. Menüde Insert | Form Field / Chhenkbox seçerek boş bir kutu ekleyebilirsiniz. Formunuzda işaretsiz ve etkisiz küçük bir kutu belirecektir. Bu kutuyu tanımlayan bir sözcük yada sözcük grubu yazmanızın gerekir.

Bugün Tv'de Neler Var

Pazar Pazartesi

Var sayılan ayar olarak bir sayfadaki işaretlenebilir kutular boştur. Buraları ziyaretçilerin işaretlemesi gerekir.Yine gerekli ayarlamaları isteğine göre değiştirebilirsiniz.

Radyo Düğmeleri

Radyo düğmeleri de işaretlenen kutulara benzer, ancak bir seferde bir tanesi seçili olabilir. Bu düğmeyi sayfanıza yerleştirmek için Insert | Form Field / Radio Button seçerek oluşturabilirsiniz. Ayrıca yine istediğiniz kadar Radio düğmesi oluşturabilirsiniz, ve gerekli değişikliği diğer düğmelerde olduğu gibi yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus Radio düğmesinde işaretli yere tıkladığınızda karşınıza gelen menüden Group Name kısmına yazdığınız yazıların diğer Radio düğmelerindeki ile aynı olması gerekiyor. FrontPage ve tarayıcı bu yolla hangi Radio düğmelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamaları gerekiyor. Cumleyi anlamadım, düzeltir misin?

Açılan Menüler

Sitenizde sıkça kullandığınız bir Form elemanı türü de açılan menülerdir. Bunlar sayesinde ziyaretçilerinize sunduğunuz bir kaç seçenekten birini seçebilirler. Bu kutuyu sayfanıza oluşturmak için Insert | From Field / Drop-Down memüsünden yapabilirsiniz.

Form'u Göndermek ve İşlemek

Formdaki tüm elemanları oluşturduktan sonra yapılması gereken tek şey FrontPage'e topladığı veriyi ne yapması gerektiğini bildirmektir. Varsayılan ayar olarak, ziyaretçiler Submit düğmesine bastıklarında FrontPage onlara, Formun

dikkate alındığını bildiren standart bir mesaj yollar. Daha sonra da Formu Web sunucunuzdaki özel bir dosyaya kaydeder. Bu dosya sitenizdeki *_private* dizininin altındaki *form_results.txt* adlı bir dosyadır. İstedığınız zaman bu sonuç listesini inceleyebilirsiniz.

Yapılan işi değiştirerek bu *form_results.txt* dosyası yaratılması yerine başka bir iş

yapılmasını sağlayabilirsiniz. FrontPage editor'üneyken imleci form sınırları içine girerek sağ tıklayın ve menüden From Properties'i seçin. yandaki diyalog kutusu çıkacaktır. Burada birçok seçenek vardır, ancak ikisi çok önem taşır: Send To kutusu ve Option düğmesi Bir form yollandığında yapılan hareket varsayılan ayar olarak sonuçları

bir dosyaya yazmaktır. Yaratılan dosyayı bu dosyayı başka bir adresle başka bir dizine kaydedebilir ya da sonuçları bir *e_mail* adresine yollayabilirsiniz. Options düğmesi ise sonuçları gönderirken nasıl biçimlendiğini denetlemeniz için kullanılır.

Sitenizde Temaları Kullanmak

Web sitenizi, bu işin profesyonelleri tarafından hazırlanmış örnekleri kullanarak çeşitli şekillerde düzenleyebilirsiniz.

FrontPage Editor'ünü Kullanmak

Editor'ü başlatın ve tema uygulamak istediğiniz sayfayı yükleyin. Sonra da menüden Fromat/Theme seçerek ,Theme diyalog kutusundan yine istediğiniz şekli seçebilirsiniz.

Temalı Başlıklar Ekleme

Bunun için yapmanız gereken adımlar şöyle:

1. Sayfayı FrontPage editor'e yükleyip menüden Insert/FrontPage Component seçin
2. Insert FrontPage Component diyolog kutusundan Page Banner'ı seçin ve OK'e tıklayın. Page Banner Properties diyolog kutusu çıkacaktır.
3. Yaratmak istediğiniz başlık için Image komutunu seçin.
4. Şimdilik başlığın üzerindeki metin alanı boştur; metni FrontPage Explorer'dan ayarlamalısınız. Explorer'a geçerek Navigation görünümünü seçin.
5. Herhangi bir sayfanın adını değiştirmek için sayfanın üzerindeyken sağ mouse tuşuna basıp beliren menüden Rename seçmeniz gerekir. Sayfanın adını değiştirdikten sonra Editor'e geri dönün. Başlıktaki yazı otomatik olarak değiştirilmiş olacaktır.

Sayfanızı WWW'de Yayınlamak

FrontPage Web sayfanıza yaptığınız her değişiklik kendi kişisel bilgisayarınızda kaydedilir. FrontPage kendi bilgisayarınızda Windows yoluyla çalıştığınız için her HTML dosyası ve resim sabit diskinizde bir yere kaydedilir. Bu dosyaları bilgisayarınızda tutmak yalnızca bir noktaya kadar kullanışlı, onları Internet'e bağlı başka bir bilgisayara göndermelisiniz. Böylece dünyanın her bir yanından milyonlarca kişi tasarımı için bu kadar zaman harcadığınız sayfalara ulaşabilirler.

Sayfanızı FrontPage İle Sunucuya Göndermek

FrontPage dosyaları Internet'e kendi içinde bulunan ve Web Publishing Wizard adı verilen bir araçla yollar. Bu araç FrontPage Explorer'den Publish düğmesine tıklatınca otomatik olarak başlar.

FrontPage Explorer'in içinden File - Publish düğmesine tıklayın. Şekildeki Publish web diyolog kutusu belirir. Publish web diyolog kutusu o anki Web dizisini Internet'te nereye göndereceğinizi ve nereden yayınlayacağınızı sorar. Bir siteyi FrontPage'de ilk defa yayınlıyorsanız listeniz boş olabilir

Bu diyolog kutusuyla o anki Web dizininizi yayınlamak için kullanabileceğiniz Web mevcudiyet sağlayıcısının URL'sini belirleyebilirsiniz. Web mevcudiyet sağlayıcınızın size verdiği URL'yi girin ve OK'e tıklayın. Dosyaları gönderdiğiniz site FrontPage eklentilerini destekliyorsa Web sitenizi otomatik olarak göndermeye başlar.

FTP, *File Transfer Protocol*'ün kısaltmasıdır ve Internet'te iki bilgisayarın birbirine dosya göndermesini sağlayan yoldur. Web Publishing Wizard'ın sorduğu en son soru FTP kullanıcı adınız ve şifrenizdir. Bu işlemlerinizi bittikten sonra artık FrontPage dosyalarınızı adresinize göndermeye başlamıştır. Artık sizde milyonlarca Internet kullanıcılarıyla birlikte sitenizde dolaşabilirsiniz.